

Fachinformationen für ein vielfältiges Wissensfeld: Ergebnisse einer Bedarfserhebung für einen Fachinformationsdienst Geschlechterforschung/Gender Studies

Dr. Kathrin Ganz

Margherita-von-Brentano-Zentrum, Freie Universität Berlin

 <https://orcid.org/0000-0003-3968-3470>

Ganz, Kathrin (2024): Fachinformationen für ein vielfältiges Wissensfeld: Ergebnisse einer Bedarfserhebung für einen Fachinformationsdienst Geschlechterforschung/Gender Studies. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13691628>

Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Lizenz Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Zusammenfassung

Die Geschlechterforschung ist ein heterogenes Wissensfeld mit inter-/transdisziplinärem Profil, das sich in Bezug auf unterschiedliche Gesellschaftsbereiche, Regionen, Epochen und wissenschaftliche Disziplinen mit Fragen der Genese, Reproduktion und Wirkung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen beschäftigt. In diesem komplexen und breit gefächerten Feld benötigen Forschende spezialisierte Ressourcen, die Zugang zu relevanter Literatur, Daten und Fachwissen bieten. Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse einer umfassenden Bedarfserhebung zu Fachinformationen in der Geschlechterforschung, die im Frühjahr 2024 durchgeführt wurde. Kern der Erhebung war eine Online-Umfrage unter Forschenden, ergänzt durch Workshops zur Diskussion der Ergebnisse. Die Auswertung umfasst die Themen Literaturversorgung, Open-Access-Publizieren, Forschungsdatenmanagement, Wissenschaftskommunikation und Vernetzung. Im Fazit werden die Aktionsfelder zusammenfassend betrachtet, die durch einen Fachinformationsdienst aufgegriffen werden sollen.

Summary

Gender studies is a heterogeneous field of knowledge with an inter-/transdisciplinary profile that deals with questions of the genesis, reproduction and impact of gender and gender relations in relation to different areas of society, regions, epochs and academic disciplines. In this complex and diverse field, researchers need specialized resources that provide access to relevant literature, data and expertise. This report presents the results of a comprehensive needs assessment survey on specialized information in gender studies, which was conducted in spring 2024. The core of the survey was an online survey of researchers, supplemented by workshops to discuss the results. The topics covered include literature provision, open access publishing, research data management, networking and science communication. The conclusion summarizes the fields of action that are to be addressed by a specialist information service.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	5
Methodisches Vorgehen	6
Ergebnisse der Umfrage.....	7
Rahmendaten zu den Befragten	7
Disziplinäre Verortungen in einem inter-/transdisziplinären Wissensfeld.....	8
Literaturrecherche.....	11
Literaturversorgung	12
Wissenschaftliches Publizieren und Open Access	16
Zweitveröffentlichungen und GenderOpen	21
Forschungsdaten	23
Vernetzung und Wissenschaftskommunikation	30
Fazit	34
Literatur.....	36

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Disziplinäre oder fachliche Arbeitsschwerpunkte	9
Abbildung 2: Wissenschaftliches Selbstverständnis	10
Abbildung 3: Recherche nach relevanter Forschungsliteratur	11
Abbildung 4: Konsultierte Literatur aus Beständen der institutionellen Bibliothek.....	13
Abbildung 5: Konsultierte Literatur über Fernleihe.....	13
Abbildung 6: Häufigkeit nicht-verfügbarer Literatur	14
Abbildung 7: Strategien bei nicht-verfügbarer Literatur	14
Abbildung 8: Bevorzugtes Format für FID-Erwerbungen	15
Abbildung 9: Bevorzugte Wege der Literaturbereitstellung durch den FID	15
Abbildung 10: Genutzte Publikationsformate in den letzten fünf Jahren.....	17
Abbildung 11: Geschätzter OA-Anteil bei Publikationen.....	17
Abbildung 12: Aussagen zu Open Access	18
Abbildung 13: Genutzte Orte für Zweitveröffentlichungen.....	21
Abbildung 14: Neue Formate für GenderOpen	22
Abbildung 15: Genutzte Arten von Forschungsdaten	24
Abbildung 16: Verbleib von Forschungsdaten nach Projektende	24
Abbildung 17: Bereitschaft zur Bereitstellung von Forschungsdaten	25
Abbildung 18: Verfügbarmachung von Forschungsdaten in der Vergangenheit	26
Abbildung 19: Nachnutzung von Forschungsdaten in der Vergangenheit	26
Abbildung 20: Gründe gegen die Archivierung von Forschungsdaten	27
Abbildung 21: Kenntnisse im Forschungsdatenmanagement.....	28
Abbildung 22: Konkrete Bedarfe an eine Forschungsdateninfrastruktur	29
Abbildung 23: Bezug von Community-Informationen.....	30
Abbildung 24: Nutzungshäufigkeit von Social-Media-Angeboten.....	31
Abbildung 25: Interesse an der Nutzung möglicher FID-Angebote	32

Einleitung

Geschlechterforschung beschäftigt sich in Bezug auf unterschiedliche Gesellschaftsbereiche, Regionen, Epochen und wissenschaftliche Disziplinen mit Fragen der Genese, Reproduktion und Wirkung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen. Es handelt sich um ein trans- und interdisziplinäres Wissensfeld, das sich von den Sozial- und Verhaltenswissenschaften über die Geisteswissenschaften bis zu den Naturwissenschaften, der Mathematik, der Informatik und den technischen Disziplinen erstreckt. Obgleich es sich bei der Geschlechterforschung um ein junges und nach wie vor ressourcenarmes Feld handelt, ist seine gesellschaftliche Relevanz – wie nicht zuletzt während der Corona-Pandemie deutlich wurde – unbestreitbar. Ein wesentliches Element der Geschlechterforschung ist ihre kritische Auseinandersetzung mit der Wissensproduktion von Beginn an sowie die fruchtbaren Diskussionen zu Epistemologien und Methodologien.

Aufgrund ihres spezifischen inter- und transdisziplinären Profils stellt die Geschlechterforschung besondere Anforderungen an (digitale) Fachinformationsangebote. Dies betrifft sowohl den Bereich der Literaturrecherche als auch Themen wie Open Access, Forschungsdatenmanagement, Vernetzung und Wissenschaftskommunikation. Um Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Bereichen gebündelt voranzutreiben, haben das Margherita-von-Brentano-Zentrum für Geschlechterforschung (Freie Universität Berlin), das Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien (Humboldt-Universität zu Berlin), die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und Qualiservice, Forschungszentrum für qualitative Forschungsdaten (Universität Bremen) im September 2024 einen gemeinsamen Antrag auf Einrichtung eines Fachinformationsdienstes (FID) eingereicht. Damit greifen sie Empfehlungen des Wissenschaftsrats (2023) zur Weiterentwicklung der Geschlechterforschung auf.

Die Förderlinie „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) setzt als Förderbewilligung voraus nachzuweisen, dass das Vorhaben auf den Bedarf und die Bedürfnisse der Wissenschaftscommunity angemessen reagiert. Zu diesem Zweck wurde im Frühjahr 2024 eine umfangreiche Bedarfserhebung durchgeführt. Kern dieser Bedarfserhebung war eine Online-Umfrage unter Geschlechterforschenden. Darüber hinaus wurden in der Bedarfserhebungsphase zwei Workshops durchgeführt, in denen Ergebnisse der hier vorgestellten Umfrage mit Blick auf die für den FID geplanten Aktionsfelder mit Vertreter*innen der Community diskutiert worden sind.¹

¹ Im Rahmen der Tagung „Open Science in den Gender Studies“ (16./17. Mai 2024) an der Universität zu Köln konnte mit finanzieller Unterstützung von KonsortSWD ein Workshop mit Vertreter*innen mehrerer Arbeitsgruppen der Fachgesellschaft Geschlechterstudien und disziplinärer Fachgesellschaften durchgeführt werden. Im Rahmen der Konferenz der Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum (23./24.05.2024, FU Berlin) wurde ein Workshop zu den beiden Schwerpunkten Literaturversorgung und Community-Building angeboten, an dem ca. dreißig Personen von Geschlechterforschungseinrichtungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum teilnahmen.

Die Ergebnisse der Online-Umfrage sind Gegenstand dieses Reports. Zunächst wird das methodische Vorgehen der Erhebung erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt, beginnend mit Rahmendaten der Teilnehmenden und Befunden zu disziplinären Verortungen sowie zur inter-/transdisziplinären Charakteristik des Forschungsfeldes. Daraufhin werden die Themen Literaturversorgung, Open-Access-Publizieren, Forschungsdatenmanagement sowie Vernetzung und Wissenschaftskommunikation behandelt. Im Fazit wird zusammenfassend skizziert, welche Aktionsfelder und Bedarfe sich aus den Befunden für den geplanten Fachinformationsdienst ergeben.

Methodisches Vorgehen

Die Umfrage wurde gemeinsam durch das FID-Antragskonsortium entwickelt, wobei die Expertise der beteiligten Einrichtungen – wissenschaftliche Bibliothek, Geschlechterforschungszentren und Forschungsdatenzentrum – maßgeblich eingeflossen ist. Der erste Entwurf der Umfrage wurde durch die Projektgruppe getestet und entsprechend angepasst. Im Anschluss erfolgte ein Pretest der Umfrage mit elf Personen aus der Geschlechterforschung, was zu weiteren Modifikationen führte.

Die Online-Umfrage wurde schließlich im Frühjahr 2024 über einen Zeitraum von fünf Wochen (28.3.2024 bis 3.5.2024) durchgeführt. Die Erstellung des Fragebogens und die Durchführung der Umfrage erfolgte mittels des Online-Tools EUSurvey.

Der Fragebogen stand in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung und bestand aus fünf Teilen: (1.) allgemeine Informationen, (2.) Literaturrecherche und Literaturversorgung, (3.) wissenschaftliches Publizieren, (4.) Forschungsdaten und (5.) Wissenschaftskommunikation und Vernetzung. Um die Befragung zielgerichtet zu steuern, wurden Filterfragen eingesetzt. Mit dem Ziel, Teilnehmenden größtmögliche Flexibilität zu bieten, wurde auf Pflichtfragen weitestgehend verzichtet.

Bei der Ansprache potenzieller Teilnehmender wurde die Bedeutung der aktiven Mitwirkung der Community am Aufbau von Fachinformationsinfrastrukturen hervorgehoben. Zu diesem Zweck wurde im Einleitungstext der Umfrage auch auf das Förderformat Fachinformationsdienst sowie auf die möglichen Arbeitsschwerpunkte eines FID Geschlechterforschung/Gender Studies eingegangen.

Für die Akquise der Teilnehmenden wurde ein Aufruf über Mailinglisten und E-Mail-Verteiler einschlägiger Fachorganisationen und Netzwerke verbreitet. Dazu gehören neben den Kanälen der Fachgesellschaft Geschlechterstudien und der Konferenz der Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterforschung im Deutschsprachigen Raum (KEG) auch die E-Mail-Verteiler von disziplinären Sektionen, Kommissionen und Arbeitskreisen der Frauen-, Geschlechter- und Queerforschung in verschiedenen Fachgesellschaften. In diesen Mailings wie auch im Einführungstext der Online-Umfrage wurde bewusst eine offene Ansprache (“Liebe Teilnehmende, liebe Kolleg*innen”) gewählt. Auf diese Weise sollten sich auch Forschende angesprochen fühlen, die zu Geschlechterthemen forschen, ohne sich selbst in der Geschlechterforschung oder den Gender Studies zu verorten.

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen auf die Bitte um Verbreitung der Umfrage haben gezeigt, dass in den verschiedenen Communities der Geschlechterforschung Interesse am Thema Fachinformationen besteht. Da jedoch keine Informationen darüber vorliegen, wie groß der erreichte Kreis möglicher Teilnehmender ist, können keine Aussagen über die Rücklaufquote der Umfrage gemacht werden.

Nach Ende des Erhebungszeitraums lagen 156 Datensätze vor. Nach Durchsicht wurde eine Einreichung gestrichen, da es sich hierbei erkennbar um eine Dopplung handelt. Im Ergebnis liegen damit 155 Datensätze vor, die allesamt in die Auswertung eingeflossen sind.²

Die durch den Fragebogen erlangten Informationen wurden gemäß den rechtlichen Datenschutzvorschriften aufgenommen und vertraulich gehandhabt. Die Erhebung der Daten erfolgt anonym. Es wurden keine personenbezogenen Daten erhoben.

Ergebnisse der Umfrage

Rahmendaten zu den Befragten

Im ersten Abschnitt der Online-Umfrage wurden Informationen zur institutionellen Zugehörigkeit, beruflichen Position, zum Dienort und zu aktuell geplanten Qualifikationsarbeiten erhoben. Diese Fragen dienen dazu, ein besseres Verständnis des Teilnehmendenkreises und der Zielgruppe eines FID zu erlangen. Auf die Erhebung soziodemografischer Daten (wie Alter, Geschlecht usw.) wurde hingegen verzichtet, da dies keine zusätzlichen Erkenntnisse für die Bedarfserhebung versprach.

Die Umfrageergebnisse zur institutionellen Zugehörigkeit zeigen, dass die Mehrheit der Teilnehmenden an einer Universität oder Technischen Universität tätig ist (107 Personen). Weitere 18 Personen gehören einer Hochschule für angewandte Wissenschaften an. Zwei Teilnehmende sind an einer Kunst- oder Musikhochschule beschäftigt. Elf Personen arbeiten in einem außeruniversitären Forschungsinstitut. Zudem gaben vier Personen an, einer sonstigen Institution anzugehören. Der Dienort von 94 Prozent der Befragten ist Deutschland, 5 Prozent arbeiten in Österreich und 1 Prozent in der Schweiz. Hinsichtlich der aktuellen beruflichen Position bilden wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Assistent*innen mit 54 Prozent (74) die größte Gruppe unter den Teilnehmenden. Mit 34 Personen haben ein Viertel der Teilnehmenden eine Professur inne; zwei Personen sind als Juniorprofessor*innen beschäftigt. Weitere Personen sind in der Administration oder im Wissenschaftsmanagement (7), Studierende (6), befinden sich im Ruhestand (6), haben derzeit keine Anstellung (2) oder wählten "andere berufliche Position" aus (9). Zu den letztgenannten gehören auch drei Personen, die als Privatdozierende oder leitende Senior Scientists tätig sind. Von den Befragten arbeiten derzeit jeweils 21 Prozent an einer Qualifikati-

² Die Beantwortung der einzelnen Fragen der Umfrage war optional, sodass die Anzahl der Antworten je nach Frage und Item variiert; Prozentangaben beziehen sich stets auf die Anzahl der jeweils antwortenden Teilnehmenden.

onsschrift zur Promotion oder zur Habilitation (oder Äquivalent), 5 Prozent arbeiten an einer Qualifikationsschrift zum Studienabschluss und 53 Prozent der Befragten gaben an, derzeit nicht an einer Qualifikationsschrift zu arbeiten.

Disziplinäre Verortungen in einem inter-/transdisziplinären Wissensfeld

Die Geschlechterforschung ist ein heterogenes Forschungsfeld, in dem Forschende unterschiedlicher disziplinärer Hintergründe zusammenarbeiten. Die Umfrage enthielt mehrere Fragen, die dazu dienten, Kenntnisse über die fachlichen Hintergründe und das wissenschaftliche Selbstverständnis der Befragten zu erlangen.

Zur Ermittlung fachlicher Zugehörigkeiten wurden die Teilnehmenden gebeten, eine oder mehrere Disziplinen aus einer Fächerliste auszuwählen und somit anzugeben, wo ihr derzeitiger Arbeitsschwerpunkt liegt (Abb. 1). Die zugrundeliegende Liste von Fächern beruht auf der DFG-Fächersystematik (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2021), wobei je nach Wissenschaftsbereich unterschiedliche Ebenen genutzt wurden.³ Dadurch konnte erzielt werden, dass das Gros der Teilnehmenden für sie passende Auswahlmöglichkeiten findet, ohne dass die Liste zu lange wird.

Die Antwortmöglichkeit Geschlechterforschung/Gender Studies wurde von 99 Teilnehmenden ausgewählt, dies entspricht 65 Prozent der 152 Personen, die diese Frage beantwortet haben. Die geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächer kommen zusammen auf 112 Nennungen mit den Kulturwissenschaften als größter Einzeldisziplin (18 Prozent), gefolgt von den Geschichtswissenschaften (16 Prozent). Die sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Fächer kommen zusammen auf 98 Nennungen mit der Soziologie als größter Einzeldisziplin: 34 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass ihr derzeitiger Arbeitsschwerpunkt (auch) in der Soziologie liegt. Die Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Fächer kommen auf 9 Nennungen mit Informatik als größter Einzeldisziplin (3 Prozent); die Naturwissenschaften auf 7 Nennungen mit der Medizin als größter Einzeldisziplin (3 Prozent) und weiteren einzelnen Nennungen in der Biologie (2) und den Agrar-, Forst- und Tierwissenschaften (1).

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Wissenschaftler*innen der Geschlechterforschung breit über die geisteswissenschaftlichen und die sozial-/verhaltenswissenschaftlichen Fächer und Disziplinen verstreut sind. Die in der Geschlechterforschung immer wieder bemerkte und zum Teil auch kritisierte Dominanz der Sozialwissenschaften spiegelt sich in unserer Umfrage nicht wider. Diese Wahrnehmung lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass die Soziologie mit Abstand die größte Einzeldisziplin ist. Die Zahl der geisteswissenschaftlichen Fächer ist insgesamt größer als die Zahl der sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Fächer, was zu einer breiteren Streuung der Geschlechterforschenden in den Geisteswissenschaften führt.

³ Für die Geisteswissenschaften und die Sozial- und Verhaltenswissenschaften setzt sich die Liste aus der Ebene der Fachkollegien zusammen, für den Wissenschaftsbereich Naturwissenschaften aus der Ebene der Fachgebiete und für die Ingenieurwissenschaften wurden die Fachgebiete Information und Bauwesen und Architektur aufgeführt sowie weitere Fachgebiete unter „sonstige Ingenieurwissenschaften“ zusammengefasst. Zudem wurden „Geschlechterforschung/Gender Studies“ sowie „Kulturwissenschaften“ als Auswahlmöglichkeit aufgenommen.

Abbildung 1: Disziplinäre oder fachliche Arbeitsschwerpunkte

Die Möglichkeit, mehr als ein Fach bzw. eine Disziplin auszuwählen, wurde von 103 der 152 Teilnehmenden genutzt, die diese Frage beantwortet haben. Die Zahl der angekreuzten Antwortmöglichkeiten reicht von 1 bis 7, der Durchschnitt liegt bei 2,22 Antwortmöglichkeiten. Von denjenigen, die zwei oder mehr Antwortmöglichkeiten neben Geschlechterforschung/Gender Studies ausgewählt haben, wählten 29 Personen mehrere Disziplinen in einem Wissenschaftsbereich aus; 24 Personen wählten Fächer und Disziplinen unterschiedlicher Wissenschaftsbereiche aus. Die große Vielfalt der inter- und transdisziplinären Arbeitsprofile der befragten Wissenschaftler*innen kommt auch in den Antworten auf die Freitextfrage zum Ausdruck, die wir gestellt haben, um es den Befragten zu ermöglichen, sich unabhängig von vorgegebenen Fächern und Disziplinen zu verorten. Auf die Frage „Wie würden Sie Ihren fachlichen Hintergrund und Ihre Zugehörigkeit in Stichwörtern beschreiben?“ antworteten insgesamt 131 Teilnehmende. Genannt werden hier unter anderem Soziale Arbeit, Feminist Science and Technologie Studies,

Data Science, Queer Studies, Postkoloniale Studien und Diversitätsforschung – Arbeitsschwerpunkte, die in der DFG-Fächerliste nicht repräsentiert sind, die aber das wissenschaftliche Selbstverständnis eines Teils der Befragten prägen.

Um das wissenschaftliche Selbstverständnis der Befragten ging es auch in einer weiteren Frage, in der die Zustimmung zu verschiedenen Aussagen zu den Themen Trans- und Interdisziplinarität, Kooperation zwischen den Disziplinen und Geschlecht als Analysedimension erhoben wurde (Abb. 2).

Abbildung 2: Wissenschaftliches Selbstverständnis

Die Antworten zeigen, dass Geschlecht für einen großen Teil der Befragten eine zentrale Analysedimension in der Forschung ist. Der Aussage, Geschlechterforscher*in zu sein, stimmen 38 Prozent der Befragten voll und ganz, 34 Prozent eher zu; es gibt aber auch insgesamt 16 Prozent, die diese Aussage ablehnen. Einmal mehr zeigt sich, dass viele Akteur*innen in der Geschlechterforschung ein inter- und transdisziplinäres Selbstverständnis haben: 42 Prozent der Befragten stimmen der Aussage „Meine Forschung ist inter- oder transdisziplinär“ voll und ganz zu; weitere 44 Prozent stimmen eher zu. Der Anteil der Befragten, die hauptsächlich innerhalb einer Disziplin arbeiten, ist dagegen gering (5 Prozent volle Zustimmung). Der Aussage, häufig mit Forschenden anderer Disziplinen zusammenzuarbeiten, stimmen insgesamt 72 Prozent der Befragten zu.

Für das FID-Vorhaben ergeben sich aus diesem Befund zwei wesentliche Erkenntnisse: Erstens zeigt sich, dass etwa zwei von drei Personen ein dezidiertes Selbstverständnis als Geschlechterforscher*in haben. Ein weiteres Drittel betrachtet Geschlechterforschung zwar nicht als Bestandteil der eigenen wissenschaftlichen Identität, dennoch spielt das Geschlecht auch für diese Gruppe eine wichtige Rolle in ihrer Forschung. Beide Gruppen können von den Angeboten eines FID profitieren, weshalb es diese unterschiedlichen Selbstverständnisse bei der Ansprache der Zielgruppen des FID zu berücksichtigen gilt. Zweitens wird deutlich, dass die Geschlechterforschung ein Forschungsfeld mit inter- und transdisziplinärer Prägung ist, das über vielfältige fachkulturelle und disziplinäre Bezüge verfügt. Dies hat heterogene Anforderungen und Bedarfe in Bezug auf Literaturrecherche und Literaturversorgung, wissenschaftliches Publizieren und

Forschungsdaten zur Folge, die ein FID berücksichtigen muss, und unterstreicht zudem die Bedeutung von disziplinenübergreifenden Vernetzungs- und Informationsangeboten.

Literaturrecherche

Zu den Kernaufgaben von FID gehört die Literaturversorgung für den Spitzenbedarf. Dieser Aufgabe nachzukommen, setzt voraus zu verstehen, welche Wege der Literaturrecherche in der Geschlechterforschung aktuell genutzt werden, wie Literatur bezogen wird und welche Strategie Forschende nutzen, wenn Literatur nicht verfügbar ist.

Welche Recherchewerkzeuge relevant sind, wurde mit einer Likert-Skala erhoben, mit der die Teilnehmenden angeben konnten, wie häufig verschiedene Recherchewege nutzen (Abb. 3). Wie die Ergebnisgrafik zeigt, sind die Suchportale wissenschaftlicher Bibliotheken nach wie vor der wichtigste Rechercheweg für die Befragten. Daneben spielen auch allgemeine Suchmaschinen und Google Scholar eine wichtige Rolle. Neuere, KI-basierte Recherchewerkzeuge wie Semantic Scholar und Research Rabbit spielen noch eine vergleichsweise geringe Rolle. Nur 15 Prozent der Befragten geben an, diese Tools sehr häufig, häufig oder gelegentlich zu nutzen. Im Mittelfeld, was die Nutzungshäufigkeit angeht, finden sich Verbundkataloge und Datenbanken wie Web of Science oder Scopus. Mit einer Freitextfrage wurde zudem nach weiteren Recherchewegen gefragt. Unter den zahlreichen Antworten finden sich unter anderem internationale Literatur- und Fachdatenbanken, internationale Bibliotheken sowie Fachrepositorien wie media/rep und pedocs, aber auch zahlreiche unsystematische Wege der Literaturrecherche wie zum Beispiel Social Media, Newsletter oder Verlagskataloge.

Abbildung 3: Recherche nach relevanter Forschungsliteratur

Bislang fehlt ein einheitliches Nachweissystem, das es ermöglicht, standort- und disziplinenübergreifend nach relevanter wissenschaftlicher Literatur für die Geschlechterforschung zu recherchieren. Am nächsten kommt dem derzeit der META-Katalog, ein Angebot des i.d.a.-Dachverbands. Über den META-Katalog können die Bestände von mehr als 30 Lesben-/Frauenarchiven und -bibliotheken aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sowie des Fachrepositoriums GenderOpen recherchiert werden. Für die wissenschaftliche Literaturrecherche spielt der META-Katalog der Erhebung zufolge bislang eine eher geringe Rolle, auch wenn immerhin 22 Prozent der Befragten den META-Katalog sehr häufig oder häufig, 15 Prozent gelegentlich und 16 Prozent selten nutzen.

Teilnehmende, die angaben, den META-Katalog mindestens selten zu nutzen, wurden in zwei weiteren Fragen nach ihren Einschätzungen zum META-Katalog gefragt. Aus den Antworten lässt sich schließen, dass es eine Gruppe aktiver META-Nutzer*innen gibt, die dort zumindest einen Teil der für sie relevanten Literatur findet, wobei der Schwerpunkt auf deutschsprachigen Publikationen liegt. Ein kleinerer Teil der Teilnehmenden hält die Angebote von META für nicht ausreichend. Der größte Teil der Befragten gab allerdings an, den aktuellen Leistungsumfang des META-Kataloges nicht einschätzen zu können. In Freitextantworten zu fehlenden Themenfeldern im META-Katalog finden sich einzelne Aussagen, die darauf schließen lassen, dass es in der Community durchaus Interesse an den Angeboten von META gibt: *„Das kann ich nicht einschätzen, da ich META bislang nur sehr selten verwendet habe und, offen gestanden, diesbezüglich kaum auf dem Schirm hatte. Ich werde es nun aber vermehrt nutzen!“* Als fehlende Themenfelder für den META-Katalog wurden unter anderem die Bereiche Gender/Queer-Medizin, Arbeitsmarkt/Berufe und Science and Technology Studies genannt. Nutzer*innen vermissen vor allem deutsch- und englischsprachige Neuerscheinungen, die gegenüber historischen Quellen noch nicht ausreichend im META-Katalog vertreten sind. Eine gezielte Erweiterung des META-Kataloges um einschlägige Literaturdatenbanken sowie um die Möglichkeit, über den META-Katalog einschlägige Bestände eines leistungsfähigen Verbundkatalogs zu recherchieren, würde die Nachweissituation in der Geschlechterforschung deutlich verbessern.

Literaturversorgung

Neben der Literaturrecherche lag ein Augenmerk der Online-Umfrage auf der Frage, über welche Kanäle Literatur bezogen wird, wie die Befragten vorgehen, wenn Literatur nicht über das „eigene“ Bibliothekssystem verfügbar ist und welche Formate sie bei der Bereitstellung von Literatur bevorzugen. Für den Bezug von Literatur wurde deutlich, dass institutionelle Bibliotheken und deren lizenzierte elektronische Ressourcen die wichtigste Bezugsquelle für Fachliteratur sind (Abb. 4). Auch das Fernleihsystem wird genutzt: 60 Prozent gaben an, in den letzten sechs Monaten Literatur über das Fernleihsystem bezogen zu haben (Abb. 5).

Dass eine recherchierte Publikation weder über digitale Wege noch über lokale Bibliotheken bzw. Fernleihe erhältlich ist, ist eine Situation, mit der die meisten Befragten mehrmals im Jahr konfrontiert sind, wie Abbildung 6 zeigt.

Abbildung 4: Konsultierte Literatur aus Beständen der institutionellen Bibliothek

Abbildung 5: Konsultierte Literatur über Fernleihe

Abbildung 6: Häufigkeit nicht-verfügbarer Literatur

Die Befragten nutzen in diesen Fällen unterschiedliche Strategien. Dies wurde in der Umfrage anhand verschiedener Handlungsoptionen abgefragt, die durch die Teilnehmenden priorisiert werden sollten: Verzicht, Bezug über Kolleg*innen, Anschaffungsvorschlag an die Bibliothek und persönlicher Erwerb des Buches. Der Anschaffungsvorschlag ist die bevorzugte Strategie der Befragten, gefolgt vom Erwerb und dem Bezug über Kolleg*innen (Abb. 7).

Abbildung 7: Strategien bei nicht-verfügbarer Literatur

Bei der Bereitstellung von Literatur durch einen FID werden digitale Formate gegenüber gedruckten Formaten deutlich bevorzugt. Bei der Frage „Wie sollen Ihnen von einem zukünftigen FID Gender Studies erworbene Bücher zur Verfügung gestellt werden?“ wählten 57 Prozent der Befragten die Option E-Book, 42 Prozent wünschen sich, beide Optionen zu bekommen, und nur ein Prozent der Befragten bevorzugt das gedruckte Buch (Abb. 8).

Abbildung 8: Bevorzugtes Format für FID-Erwerbungen

Gefragt nach dem konkreten Weg der Bereitstellung von Literatur durch einen FID wünschen sich die meisten Befragten die Bereitstellung als E-Book mit unbefristeter Zugriffsmöglichkeit, gefolgt von der E-Book-Fernleihe mit zeitlich begrenzter Downloadmöglichkeit. Auch hier hat die Bereitstellung als gedrucktes Werk über die Direktausleihe oder Fernleihe eine deutlich geringere Priorität im Vergleich zu digitalen Formaten (Abb. 9).

Abbildung 9: Bevorzugte Wege der Literaturbereitstellung durch den FID

Abschließend wurden die Teilnehmenden gebeten, Vorschläge zur Digitalisierung von Quellen und Sammlungen sowie zur Lizenzierung von elektronischen Zeitschriften und Datenbanken zu machen. Diese Angaben wurden ausgewertet und fließen in den FID-Antrag ebenso ein wie die dargestellten Erkenntnisse zu den Strategien und bevorzugten Wegen der Literaturbeschaffung.

Wissenschaftliches Publizieren und Open Access

Neben der Literaturrecherche und -versorgung war auch das wissenschaftliche Publizieren Gegenstand der Befragung. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Open-Access-Publizieren. Open Access wird mittlerweile von zahlreichen Institutionen der Forschungsförderung und wissenschaftlichen Einrichtungen aktiv gefördert. In Teilen der deutschen Geschlechterforschung gibt es seit einigen Jahren ebenfalls ein aktives Engagement für Open Access (für eine Übersicht zum Stand der Open-Access-Transformation in der Geschlechterforschung vgl. Ganz 2021; 2022). Uns hat interessiert, ob die Befürwortung von Open-Access-Modellen in der Community geteilt wird und ob Geschlechterforschende in der Lage sind, Beiträge frei zugänglich zu publizieren.

Ausgangspunkt war eine Frage zu den genutzten Publikationsformaten, mit der ermittelt werden sollte, welche die gängigen wissenschaftlichen Formate sind, die in der Geschlechterforschung genutzt werden (Abb. 10). Um den teilweise langen Publikationszeiträumen gerecht zu werden, wurden die Teilnehmenden gefragt, welche wissenschaftlichen Publikationsformate sie in den letzten fünf Jahren genutzt haben. Die am häufigsten genutzten Publikationsformate sind nach unserer Befragung der Sammelbandartikel (79 Prozent), gefolgt von Artikeln in begutachteten (72 Prozent) und nicht begutachteten (52 Prozent) Fachzeitschriften. 40 Prozent der Befragten haben eine Monographie veröffentlicht, gefolgt von Blogposts und anderen, nicht begutachteten Formaten (33 Prozent) und Working Papers (19 Prozent). Beiträge in Conference Proceedings spielen in der Geschlechterforschung keine Rolle: Lediglich eine Person gab an, in den letzten fünf Jahren einen solchen Beitrag publiziert zu haben. Mit Blick auf die Antworten, die in einem zusätzlichen Freitextfeld gegeben werden konnten, zeigt sich auch für das Publizieren einmal mehr die Vielfalt der Geschlechterforschung: Von Texten für Ausstellungskataloge über Praxishandreichungen bis hin zur Publikation im Kontext von Normierungsprozessen finden sich hier vielfältige wissenschaftliche Transferformate mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen.

Eine wichtige Bedeutung haben zudem Herausgeber*innenschaften: Insgesamt haben sich 57 Prozent der Befragten in den letzten fünf Jahren als Herausgeber*innen engagiert. 44 Prozent der Befragten waren an der Herausgabe eines Sammelbandes und 32 Prozent an der Herausgabe einer Fachzeitschrift oder Special Issue beteiligt.

Für den Open-Access-Anteil der eigenen Publikationen wurden die Befragten gebeten, einen Schätzwert für die letzten fünf Jahre abzugeben. Der Begriff Open Access wurde in der Frage wie folgt definiert: „Denken Sie dabei an Publikationen, die unmittelbar bei Erscheinen frei zugänglich waren, das heißt ohne Bezahlschranke und mit einer freien Lizenz wie Creative Commons.“ Der durchschnittliche OA-Anteil nach Selbsteinschätzung lag für alle Befragten bei 47 Prozent, wobei hier eine breite Streuung der Antworten zu verzeichnen ist, wie Abbildung 11 zeigt.

Abbildung 10: Genutzte Publikationsformate in den letzten fünf Jahren

Abbildung 11: Geschätzter OA-Anteil bei Publikationen

Um die Einschätzungen der Befragten zum Thema Open Access zu erfassen, wurden verschiedene Aussagen mithilfe einer Likert-Skala bewertet (Abb. 12). Das Ergebnis zeigt, dass Open Access von der Community grundsätzlich befürwortet wird. Lediglich 4 Prozent stimmen der Aussage „Ich befürworte die Entwicklung hin zu Open Access“ eher nicht oder überhaupt nicht zu. Für viele ist Open Access auch ein wichtiges Kriterium bei der Publikationsplanung, wie die Zustimmungswerte zu dieser Aussage zeigen. Ein Großteil der Befragten gibt zudem an, die urheber- und lizenzrechtlichen Rahmenbedingungen des wissenschaftlichen Publizierens zu kennen. Probleme werden dagegen bei den Finanzierungs- und Publikationsmöglichkeiten gesehen. Der Aussage, dass ausreichend Möglichkeiten zur Veröffentlichung von OA-Monographien und Sammelbänden bestehen, stimmen 33 Prozent eher nicht und 10 Prozent überhaupt nicht zu; 26 Prozent geben an, dies nicht einschätzen zu können. Bei den Open-Access-Zeitschriften finden sich ähnliche Werte: 48 Prozent stimmen der Aussage, dass es ausreichend einschlägige OA-Zeitschriften gibt, eher nicht zu, 9 Prozent stimmen überhaupt nicht zu und 10 Prozent geben an, dies nicht einschätzen zu können. Besonders deutlich wird der wahrgenommene Mangel bei den Finanzierungsmöglichkeiten: 30 Prozent stimmen der Aussage, dass genügend Finanzierungsmöglichkeiten für Open Access bestehen, eher nicht, 31 Prozent überhaupt nicht zu. Ein hoher Anteil von 30 Prozent gibt hier zudem an, dies nicht einschätzen zu können.

Abbildung 12: Aussagen zu Open Access

Zudem wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Hürden ihnen aktuell in ihrer Publikationspraxis begegnen und welche Beratungsangebote und Publikationsdienste ihnen dabei helfen würden, ihre Werke der Öffentlichkeit frei zugänglich zu machen. Am häufigsten wurde dabei auf das Thema Open-Access-Finanzierung eingegangen. Einige Beispiele sind im Folgenden aufgeführt:⁴

- *„Für mich fehlen vor allem Finanzierungsmöglichkeiten, die nicht nur niedrigschwellig, sondern auch zeitnah eine Finanzierung realisieren.“*
- *„Bei Herausgeber*innenschaften im Open Access-Kontext bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen relevante Autor*innen einbinden zu können, weil sie keinen Zugriff auf finanzielle Unterstützung hatten - z.B. als Scholars at Risk.“*
- *„Es ist eine problematische Entwicklung, dass Open Access mit hohen Publikationskosten für die*den Autor*in verbunden ist. Die hohen Kosten für Open Access, durch den vor allem die Fachverlage zweifach verdienen, sollte dringend geändert werden. Es sollte renommierte, high-impact Journals geben, die direkt durch Steuermittel finanziert werden, nicht durch private Verlage“*
- *„Wünsche: Unterstützung bei der Umstellung einschlägiger Buchreihen und Zeitschriften auf OA-Modelle.“*

Gefordert werden Finanzierungsangebote, aber auch Beratung sowie eine Stärkung von Diamond-Open-Access-Modellen, die für Autor*innen kostenfrei sind. Das Fehlen von Beratungsangeboten bemängeln Befragte auch mit Blick auf die Publikationsplanung und eine allgemeine Orientierung auf dem Publikationsmarkt sowohl für Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen als auch im Kontext von Drittmittelanträgen:

- *„Besseres Mentoring für Drittmittelanträge“*
- *„die Unterstützung zur Publikation konzentriert sich häufig auf immer dieselben Fachdisziplinen oder Themen. (...) Es gibt keine Beratungsmöglichkeiten, weder allgemein noch fachgebunden.“*
- *„Es braucht: [...] unabhängige (nicht von Verlagen initiierte) Möglichkeiten sich über unterschiedliche Veröffentlichungsmöglichkeiten zu informieren“*
- *„Hürden: Eigenes Unwissen über Abläufe und Möglichkeiten und wie viele Dinge in dem Bereich überhaupt funktionieren. Was smarte Strategien sind. Beratungsangebote die allgemein in diese Welt einführen, Möglichkeiten und Strategien aufzeigen.“*
- *„Gelegentlich gibt's ziemlich hohe Gebühren für Einreichungen, also Geld spielt auf jeden Fall eine Rolle; abgesehen davon fällt es mir als Einsteiger-Doktorandin schwer, gute von weniger guten Journals zu unterscheiden und worauf man achten muss beim Publizieren, zumal mir nicht klar ist, wie man das überhaupt am besten angeht – also erste Schritte für die erste Publikation wären hilfreich zum Beispiel“*

Deutlich wird hier der hohe Beratungsbedarf. Dieser besteht auch im Bereich der Zweitveröffentlichungen, wo vor allem rechtliche Hürden, aber auch praktische Unterstützung bei der Digitalisierung eigener Werke thematisiert werden:

⁴ Die Zitate stammen aus den Freitextantworten; Rechtschreibfehler wurden korrigiert.

- *"Hürden: Die gesetzlichen Möglichkeiten der Zweitveröffentlichung sind zu eng gefasst und dadurch zu kompliziert. Die Verlage gehen nicht immer transparent und offensiv mit den Möglichkeiten um, OA zu publizieren, und behandeln das Thema noch als Special Interest."*
- *„Rechtliche Beratung, auch im Hinblick darauf, ältere gedruckte Publikationen im OA zugänglich zu machen (z.B. bei HCommons)“*
- *„ein Beratungsangebot, das über die Rechte (Autorinnenschaft ...) informiert sowie eine praktische Unterstützung bei der Digitalisierung der Werke“*

Mit Blick auf die Finanzierung wurde auch das Thema Druckkostenzuschuss genannt. Die gedruckte Monographie gilt in vielen Disziplinen nach wie vor als Goldstandard. Entsprechend sind Publizierende auf Verlage angewiesen, die diese Monographien mit ihnen umsetzen. Hier schließt sich für einige der Befragten auch eine grundsätzliche Kritik an Open-Access-Politiken an, die heterogene Publikationskulturen zu wenig berücksichtigen und – so die Wahrnehmung einzelner Befragter – eine Entwicklung zu Lasten der Geisteswissenschaften und Universitätsbibliotheken befördern.

- *„der Druckkostenzuschuss ist ein großes Problem - da nach wie vor ein Buch gedruckt sein muss für das CV“*
- *„Die Anzahl der Verlage, die nicht zu Großverlagen gehören, ist gering. Die kleineren Verlage können nicht ohne Druckkostenzuschüsse produzieren und brauchen oft viel Zeit. Mir würde helfen, wenn die Förderinstrumente für wissenschaftliche Publikationen im Ganzen vielfältig bleiben, damit Verlage und Autor*innen finanzielle Wege finden, anspruchsvolle, lektorierte und gestaltete Publikationen herzustellen (print und online).“*
- *„Ich hatte noch nie Probleme fachliche anerkannte Verlage für meine Monographien zu finden. Open Access ist ein Danaergeschenk, da wir die Verlagsmonopole mästen, in den Geisteswissenschaften die Naturwissenschaften querfinanzieren, die Tausende von Euro pro Aufsatz zahlen müssen, während wir wichtige Bücher und ZS nur in zunehmend unbezahlbaren und oft nicht individuell zusammenstellbaren Bundles finanzieren müssen. Eine alptraumartige Entwicklung, die die UBs in den Ruin treibt.“*

Ein vierter thematischer Schwerpunkt, der sich in den Freitextantworten erkennen lässt, betrifft Begutachtungsverfahren und neue Begutachtungs- und Publikationsformate. Bemängelt wird unter anderem die fehlende Anerkennung von Begutachtungs- und Herausgabebetätigkeiten, die Intransparenz von Begutachtungsverfahren und die langen Publikationszeiten.

- *„Double blind peer reviewing verläuft oft sehr schleppend und zeitintensiv und manchmal egozentrisch; es gibt inzwischen open peer reviewing, wobei die begutachtende Person am Ende bei der Publikation des Aufsatzes genannt wird. Das könnte m.E. den Begutachtungsprozess verantwortungsvoller machen.“*
- *„Nicht die direkte Antwort auf die Frage: Besonders problematisch finde ich den Zeitaufwand für die (unsichtbare) Arbeit der Begutachtung: Dieser Aufwand ist extrem und weil die Arbeit ja unsichtbar bleiben muss, ist die Funktion als Begutachter:in enorm unattraktiv insbesondere für freie Forscher:innen. Für die ‚Qualitätssicherung‘ ist ein ernst gemeintes Peer-Review vermutlich eine gute Idee, aber praktisch schwer leistbar.“*

- „Es sollte überhaupt über andere Wege des Publizierens nachgedacht werden - hier müssen Verlage und Förderinstitutionen und Bewertungsmechanismen der Unis sich ändern, flexibel werden. Tolles Beispiel: <https://blackquotidian.org/> von Stanford University Press“

Insgesamt zeigen die Antworten, dass für das Open-Access-Publizieren in der Geschlechterforschung keine Überzeugungsarbeit mehr nötig ist. Es gibt aber einen großen Informationsbedarf sowie einen Bedarf an mehr und bezahlbaren Publikationsmöglichkeiten. Die Entwicklung des wissenschaftlichen Publizierens wird von der Community aktiv und kritisch begleitet. Publizierende wünschen sich mehr Open-Access-Angebote mit fairen und transparenten Finanzierungswegen sowie die aktive Förderung von Bibliodiversität, die unterschiedliche Publikationskulturen berücksichtigt.

Zweitveröffentlichungen und GenderOpen

Seit 2018 verfügt die Geschlechterforschung über ein Fachrepositorium, das die Zweitveröffentlichung qualitätsgesicherter Publikationen unter Open-Access-Bedingungen ermöglicht und Nutzer*innen Volltextzugriff auf mittlerweile über 2.000 Beiträge bietet. Im Rahmen der Umfrage wurde ermittelt, wie bekannt GenderOpen in der Community ist, welche Wege für digitale Zweitveröffentlichungen von der Community genutzt werden und welche neuen Angebote sich Nutzende von GenderOpen wünschen.

Die Bekanntheit des Fachrepositoriums GenderOpen unter den Befragten ist hoch. 74 Prozent der Befragten kennen GenderOpen und 46 Prozent haben GenderOpen bereits genutzt, um Texte herunterzuladen. Von den GenderOpen-Nutzenden haben 39 Prozent bereits selbst Beiträge über GenderOpen zur Verfügung gestellt. Aktuell bevorzugen die Befragten für Zweitveröffentlichung jedoch andere Wege. Auf die Frage, welche Wege genutzt werden, um Beiträge selbst frei im Internet zur Verfügung zu stellen („grünes Open Access“), wurden am häufigsten kommerzielle Plattformen und institutionelle Homepages genannt. Fach- und institutionelle Repositorien werden dagegen seltener genutzt (Abb. 13).

Abbildung 13: Genutzte Orte für Zweitveröffentlichungen

Dies lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass kommerzielle Plattformen besonders einfach zu nutzen sind und aufgrund ihrer Struktur Netzwerkeffekte erzeugen. Dagegen bieten Repositorien Rechtssicherheit und eine bessere Einbindung in die Systeme der wissenschaftlichen Literaturrecherche. Dies muss besser in die Community vermittelt werden.

In einer weiteren Frage zum Fachrepositorium GenderOpen haben wir gefragt, wie sinnvoll aus Sicht der Befragten verschiedene neue Angebote von GenderOpen für die Fachcommunity wären (Abb. 14). Dabei ergab sich eine deutliche Präferenz für die automatisierte Zweitveröffentlichung von Zeitschriftenbeiträgen nach Embargofrist, gefolgt von Langzeitarchivierungsangeboten für Audio- und Videodateien sowie für wissenschaftliche Blogs und andere experimentelle Formate. Als weniger wichtig werden ein Erstveröffentlichungsdienst für Dissertationen und die Veröffentlichung von Preprints erachtet.

Abbildung 14: Neue Formate für GenderOpen

Gerade mit Blick auf Dissertationen und Preprints zeigen auch die Antworten auf die anschließende Freitextfrage nach weiteren Ideen für GenderOpen einmal mehr, dass heterogene fachliche Publikationskulturen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen:

- „Die Veröffentlichung auf der Homepage müsste von Promotionsämtern anerkannt werden.“
- „Ich möchte erklären, warum ich Erstveröffentlichungen für Dissertationen für nicht so sinnvoll halte: Der Grund ist, dass in der Bewertung der Publikationsleistung an Universitäten leider immer zählt, dass man einen renommierten Verlag vorweist – schlicht auf ei-

ner Plattform die Dissertation zu veröffentlichen ist zwar super, aber wertet die Dissertation leider sofort ab. Gleiches gilt für wissenschaftliche Beiträge vor der Veröffentlichung.“

- *„Dissertationen müssen in meinem Fach in arrivierten Verlagen erscheinen, nach wie vor. Für wissenschaftliche Karrieren also nicht sinnvoll. Preprints halte ich sowieso für nicht sinnvoll (hat ja Corona genug gezeigt).“*
- *„Für mich haben sich Working Papers in Deutschland und den Gender Studies nicht gut etabliert. Ich würde deshalb keine Energie darauf verwenden, Preprints einzubinden.“*
- *„Das Preprint wäre wichtig, weil es für Nachwissenschaftler*innen dazu dienen kann, Forschungsergebnisse zu sichern, bevor diese von anderen angeeignet werden. Andererseits kann auch schneller erkannt werden, wenn Nachwuchswissenschaftler*innen sich mit fremden Federn schmücken.“*

Die Ergebnisse sowie weitere Hinweise der Befragten in einem anschließenden Freitextfeld geben Aufschluss über die Bedarfe der Community und dienen zur Priorisierung der nächsten Schritte bei der Weiterentwicklung von GenderOpen.

Forschungsdaten

Zur Nutzung von Forschungsdaten, zu den Erfahrungen mit Forschungsdatenmanagement und den Erwartungen von Forschenden aus der Geschlechterforschung liegt bereits eine Bedarfserhebung aus dem Jahr 2019 vor (Fritsch 2019). Diese Befragung hatte gezeigt,

„dass Vorteile von FDM, wie Nachnutzbarkeit von Daten und damit Einsparung von Ressourcen für zukünftige Forschung sowie bessere Transparenz von Forschungsprozessen, durchgehend anerkannt werden, aber die Umsetzung aufgrund verschiedener Schwierigkeiten unterschiedlich weit vorangeschritten ist. Auffällig ist auch, dass nur ein verschwindend geringer Teil der Befragten schon einmal selbst FD nachgenutzt hat.“ (Frisch 2019)

Ziel der neuen Bedarfserhebung war es, diese Befunde zu aktualisieren.

Der Abschnitt zum Thema Forschungsdaten wurde mit einer Filterfrage eingeleitet. Auf die Frage „Arbeiten Sie mit Forschungsdaten?“ antworteten 116 Personen mit „ja“. 37 Personen antworteten mit „nein“ und wurden zum nächsten Abschnitt weitergeleitet.

Die Befragten, die mit Forschungsdaten arbeiten, nutzen unterschiedliche Arten von Forschungsdaten (Abb. 15). Am häufigsten wurden qualitative Interviewdaten (79 Prozent) und Textdaten (73 Prozent) genannt, gefolgt von quantitativen Umfragedaten (34 Prozent), amtlichen Statistiken (32 Prozent) und audiovisuellen oder Bilddaten (30 Prozent). Seltener werden Objekte aus Sammlungen sowie Musik und Tondaten (jeweils 12 Prozent) genutzt; Daten aus Experimenten oder Simulationen, digitale Verhaltensdaten, Laborwerte und Messdaten sowie Proben spielen eine geringe Rolle. Als sonstige Forschungsdaten wurden Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen genannt.

Von den Befragten, die mit Forschungsdaten arbeiten, gaben 95 Prozent an, Forschungsdaten auch selbst zu erheben. Dieser Gruppe haben wir weitere Fragen zur Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten gestellt.

Abbildung 15: Genutzte Arten von Forschungsdaten

Abbildung 16: Verbleib von Forschungsdaten nach Projektende

Die Frage, was mit den Forschungsdaten nach Projektende passiert, haben 109 Teilnehmende beantwortet (Abb. 16). Es konnten mehrere Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. 38 Prozent gaben an, dass Forschungsdaten nach Projektende auf dem Dienstrechner verbleiben. Bei 22 Prozent verbleiben Forschungsdaten auf dem privaten Rechner. Jeweils 12 Prozent gaben an, Forschungsdaten zu löschen, auf dem Repositorium ihrer Einrichtung zu archivieren oder auf externen Datenträgern zu archivieren. Die Option der Archivierung in einem externen Repositorium wählten nur 7 Prozent; weitere 4 Prozent gaben an, dass der Verbleib nicht geregelt ist. Die mit einem Freitextfeld verbundene Option „Sonstiges“ nutzten zwei Personen und gaben an, dass Daten „schon bei der Genese in einer öffentlich zugänglichen Datenbank“ bzw. auf einem zugangsbeschränkten Netzwerkordner des Servers der Institution abgelegt werden. Das Ergebnis zeigt, dass es in der Community noch Nachholbedarf hinsichtlich der professionellen Archivierung von Forschungsdaten gibt.

Ein Großteil der Befragten ist grundsätzlich bereit, Forschungsdaten für Dritte bereitzustellen. Von 108 Befragten beantworteten 22 Prozent die Frage mit „ja“. 55 Prozent sind bereit, Daten ausschließlich unter spezifischen, von ihnen festgelegten Bedingungen zu teilen. Dem Teilen von Daten grundsätzlich negativ gegenüber stehen nur acht Prozent der Befragten (Abb. 17). In der Vergangenheit haben bereits 45 Personen (42 Prozent) Forschungsdaten (ggf. auch stark eingeschränkt) für andere verfügbar gemacht. 63 Personen (58 Prozent) gaben an, bislang noch keine Forschungsdaten verfügbar gemacht zu haben (Abb. 18). Nur ein kleiner Teil der Befragten (19 Prozent) hat bereits Forschungsdaten aus einem Repositorium heruntergeladen und/oder nachgenutzt, wohingegen 81 Prozent der Befragten angeben, damit bislang noch keine Erfahrung gemacht zu haben (Abb. 19).

Abbildung 17: Bereitschaft zur Bereitstellung von Forschungsdaten

Haben Sie bereits Forschungsdaten (ggf. auch stark eingeschränkt) für andere verfügbar gemacht?

Abbildung 18: Verfügbarmachung von Forschungsdaten in der Vergangenheit

Haben Sie schon einmal in einem Repository abgelegten Forschungsdaten anderer Forscher*innen heruntergeladen und/oder nachgenutzt?

Abbildung 19: Nachnutzung von Forschungsdaten in der Vergangenheit

Welche Gründe sprechen aus Sicht der Befragten derzeit gegen eine Archivierung der im Rahmen ihrer Tätigkeit entstandenen Forschungsdaten? Wir haben hier mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben, aus denen die Befragten eine oder mehrere auswählen konnten (Abb. 20). Diese Frage wurde von 108 Teilnehmenden beantwortet. Im Abstand am häufigsten wurden rechtliche Hindernisse genannt, gefolgt von fehlenden Beratungsmöglichkeiten und Informationen. 27 Prozent der Befragten gaben an, dass Archivierungsmöglichkeiten unbekannt seien. Wenig verbreitet ist dagegen eine grundsätzlich skeptische Haltung gegenüber dem Teilen von Forschungsdaten oder die Annahme, dies sei im eigenen Bereich nicht relevant.

Abbildung 20: Gründe gegen die Archivierung von Forschungsdaten

Viele Teilnehmer*innen nutzten die Möglichkeit, über ein Freitextfeld Angaben zu sonstigen Gründen zu machen, die aus ihrer Sicht derzeit gegen das Teilen von Forschungsdaten sprechen. Dabei werden vor allem datenschutzrechtliche und forschungsethische Probleme zum Ausdruck gebracht, die die Anonymisierung qualitativer Daten betreffen. So formulierte eine Person: „Insbesondere qualitative Daten, z.B. Interviews, lassen sich nur schwerlich bis gar nicht anonymisieren. Derartige Daten zur Verfügung zu stellen ist nicht mit meinem Verständnis von Forschungsethik vereinbar und kann auch eine Hürde im Datenproduktionsprozess sein. z.B. dass Interviewpersonen nicht bereit sind, ein Interview zu geben.“ Mehrfach wurde darauf verwiesen, dass es sich um Interviewpartner*innen aus sehr stark stigmatisierten und diskriminierten Gruppen handle. Hier gebe es „Sicherheitsgründe“, die gegen eine weitere Nutzung der Daten sprechen. Darüber hinaus gibt es grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, stark kontextabhängige qualitative Forschungsdaten für weitere Auswertungen zugänglich zu machen.

„Qualitative Interviewdaten sind als Rohdaten für andere nicht auswertbar.“ Es fehlten in der Regel „begleitende Informationen, die die Daten in einem historisch und inhaltlich angemessenen Rahmen interpretierbar machen“, oder die Fallzahlen seien zu klein. Zudem wird darauf verwiesen, dass das Thema Forschungsdatenmanagement bereits bei der Beantragung von Forschungsprojekten berücksichtigt werden muss: „Das ist in (der Beantragung von) Forschungsprojekten oft nicht mitgedacht, sodass keine Kapazitäten vorhanden sind und kein Forschungsdatenmanagement betrieben wird. Als Mitarbeiter*in entscheide ich nicht darüber, was mit den Daten passiert, die ich im Projekt erhoben habe.“

Die Frage, wie die Teilnehmenden ihre Kenntnisse im Bereich Forschungsdatenmanagement einschätzen, wurde von 112 Personen beantwortet. Überwiegend schätzen die Teilnehmenden ihre Kenntnisse als gering (34 Prozent) oder durchschnittlich (26 Prozent) ein. 19 Prozent der Befragten beschreiben ihre Kenntnisse als gut. 6 Prozent geben an, bereits FDM zu praktizieren und über sehr gute Kenntnisse zu verfügen. Für 14 Prozent der Befragten war FDM vor dieser Umfrage noch kein Begriff (Abb. 21).

Abbildung 21: Kenntnisse im Forschungsdatenmanagement

Schließlich haben wir die Teilnehmenden gefragt, welche konkreten Bedarfe sie hinsichtlich einer Forschungsdateninfrastruktur haben (Abb. 22). Diese Frage wurde von 111 Personen beantwortet. Auch hier zeigt sich deutlich ein Bedarf an rechtlicher und fachlicher Beratung. Aber auch der Bedarf an einer verbesserten Auffindbarkeit durch Verschlagwortung ist hoch. In einem ergänzenden Freitextfeld konnten weitere Bedarfe geteilt werden. Gefordert wurden hier unter anderem „Unterstützung beim Umgang mit qualitativen Forschungsdaten, die kaum wirklich anonymisierbar sind und sicherheitsrelevante Implikationen haben – also fachliche Unterstützung beim Umgang mit ethischen Widersprüchen“ sowie zeitliche und finanzielle Ressourcen für die Bereitstellung von Forschungsdaten. Einige Teilnehmer*innen brachten hier auch zum Ausdruck, dass sie sich eine grundsätzliche Diskussion über den Bedarf und die Implikationen von digital zugänglichen Forschungsdaten wünschen.

Abbildung 22: Konkrete Bedarfe an eine Forschungsdateninfrastruktur

Forschungsdaten spielen in der Geschlechterforschung eine zentrale Rolle. Die meisten Befragten nutzen Forschungsdaten, wobei ein Großteil diese auch selbst erhebt, insbesondere qualitative Interviewdaten oder Textdateien. Die Ergebnisse von Fritsch konnten im Rahmen unserer Bedarfserhebung bestätigt werden: In der Geschlechterforschung gibt es ein grundsätzliches Interesse an der Bereitstellung von Daten sowie ein großes Bewusstsein für spezifische Problemfelder und die Herausforderungen des Forschungsdatenmanagements (Frisch 2019). Soweit die beiden Erhebungen einen Vergleich zulassen, lässt sich erkennen, dass der Anteil von Forschenden, die bereits Erfahrungen mit Forschungsdatenmanagement und dem Teilen von Forschungsdaten haben, leicht gestiegen ist. Auch hinsichtlich der Bereitschaft, Forschungsdaten zu teilen, lässt sich eine leicht steigende Tendenz erkennen. Die Aufgabe eines FID Geschlechterforschung/Gender Studies sollte entsprechend darin bestehen, spezifische Informations-, Beratungs- und Austauschangebote über FDM zu entwickeln, die die spezifischen Problemlagen und Herausforderungen der Geschlechterforschung adressieren. Dabei müssen auch die Angebote der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NDFI) einbezogen werden, die unserer Erhebung zufolge in der Community noch wenig bekannt sind. Lediglich 23 Prozent der Befragten gaben an, die NDFI zu kennen.

Vernetzung und Wissenschaftskommunikation

Viele Fachinformationsdienste bieten mittlerweile auch Angebote, die dem Community Building und der Vernetzung innerhalb des jeweiligen Feldes dienen. Ein wichtiger Aspekt sind dabei eher flüchtige und oft veranstaltungsbezogene Fachinformationen wie Call for Papers oder Stellenausschreibungen. Teilweise wird auch mit persönlichen Profilen gearbeitet. Wir gehen davon aus, dass auch die Geschlechterforschung von einem Angebot dieser Art profitieren würde, gerade wenn es gelingt, die heterogenen disziplinären Communities der Geschlechterforschung dort genauso zu integrieren wie den inter- und transdisziplinären Kern der Gender Studies. Im Abschnitt „Community und Vernetzung“ unserer Umfrage wollten wir mehr darüber erfahren, welche Informationsquellen und Kommunikationswege von den Teilnehmenden genutzt werden und welche Bedarfe sie im Bereich des Community Building haben.

Zunächst haben wir die Teilnehmenden deshalb gefragt, wo sie sich über Veranstaltungen, Call for Papers, Neuerscheinungen und Stellenausschreibungen informieren (Abb. 23). Die Frage wurde von 150 Teilnehmenden beantwortet. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die E-Mail eine zentrale Rolle bei der Informationsbeschaffung spielt. Die verschiedenen Arten von E-Mail-Verteilern und Mailinglisten – überregionale, institutionelle und regionale, communitybezogene und disziplinäre – werden vor Social Media und Websites am häufigsten genannt.

Abbildung 23: Bezug von Community-Informationen

Social Media wird in der Wissenschaft nicht nur als Informationsquelle genutzt, sondern ist ein vielfältig einsetzbares Tool für die Wissenschaftskommunikation. Um zu ermitteln, welche Social-Media-Plattformen in unserer Community besonders wichtig sind, haben wir die Nutzungsintensität für insgesamt acht Plattformen mit der Frage erhoben „Wie häufig nutzen Sie folgende Social-Media-Angebote, um sich mit Wissenschaftler*innen zu vernetzen und öffentlich über Ihre Arbeit zu sprechen (Wissenschaftskommunikation)?“ (Abb. 24). Die Antwortmöglichkeit „nutze ich nicht mehr“ dient dabei dazu, mögliche Verlagerungen in der Nutzung zu ermitteln.

Abbildung 24: Nutzungshäufigkeit von Social-Media-Angeboten

Das Ergebnis zeigt, dass mittlerweile in der Geschlechterforschung das Netzwerk LinkedIn besonders häufig für die Wissenschaftskommunikation genutzt wird. An zweiter Stelle steht Instagram, gefolgt von X (ehemals Twitter) und Facebook. Bluesky und Mastodon, die beide als Alternativen zu X gehandelt werden, kommen an nächster Stelle. TikTok und Threads spielen nur eine geringe Rolle. Im Fall von X lässt sich anhand der häufig genutzten Antwortmöglichkeit „nutze ich nicht mehr“ erkennen, dass eine Verlagerung der Nutzung weg von X stattgefunden hat. Dies gilt auch für Facebook.

Im Folgenden ging es darum zu ermitteln, welche möglichen FID-Angebote für die Community interessant wären. Dazu wurden die Teilnehmenden gebeten, ihr Interesse zur aktiven Nutzung von einer Reihe von Community-Angeboten anzugeben, die ein FID zur Verfügung stellen könnte (Abb. 25). Der höchste Zustimmungswert hatte hier „Ein Social Network nur für Geschlechterforschende, auf dem Mitglieder Profile pflegen, sich austauschen und Informationen posten können“ (84 Prozent starkes Interesse; 3 Prozent kein Interesse), gefolgt von „Ein öffentliches Profil auf einem Sozialen Netzwerk, mit dem ich sowohl mit Kolleg*innen als auch mit der Außenwelt interagieren kann“ (67 Prozent starkes Interesse; 9 Prozent kein Interesse). Die Optionen „Eine

zentrale Informationsdatenbank, auf der ich aktuelle CFPs, Veranstaltungshinweise und Stellenanzeigen finde“ kommt auf 55 Prozent starkes Interesse (kein Interesse: 8 Prozent). Interesse an der Möglichkeit, sich Informationen zusammenzustellen und diese per E-Mail zu abonnieren (Newsfeed) hatten 33 Prozent (21 Prozent kein Interesse) und Interesse an einem Newsletter, der über Projekte und Themen aus dem Bereich Open Science und den Arbeitsschwerpunkten des FID informiert, hatten lediglich 25 Prozent der Befragten (24 Prozent kein Interesse).

Abbildung 25: Interesse an der Nutzung möglicher FID-Angebote

Zum Abschluss wurden die Teilnehmenden offen danach gefragt, was sie sich von einem Fachinformationsdienst zur Unterstützung des Community Buildings, der Vernetzung und Wissenskommunikation wünschen. Von der Möglichkeit, im Freitext zu antworten, machten 24 Personen Gebrauch. Gewünscht wurden unter anderem folgende Punkte:

- „Informationen über den deutschsprachigen Raum hinaus“
- „Nachhaltigkeit!!! Ansprechpartner*innen“
- „möglichst digitale Workshops zu bestimmten, relevanten Themen – vielleicht auch Angebote für Studierende, Promovierende... BarCamps, vielleicht, oder auch hybride Angebote in wechselnden Städten“
- „Möglichkeit der Meldung eigener Publikationen, Tagungen usw.“
- „Ähnliche Funktionen wie Slack oder Mattermost: Channels zu Themen/Disziplinen/AGs, einen Hauptchannel der FG Gender, wo alle Mitglieder angeschrieben werden können und Mitglieder auch untereinander kommunizieren können, einen Channel zur Vernetzung bei Angriffen und Diskriminierung, Channel zum Austausch von bibliografischen Infos/Fragen nach Quellen zu konkreten Themen“

- „sollte auch hochschulpolitische/wissenschaftspolitische Debatten führen (Publikationsdruck; Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft; Qualitätssicherung; Bewertungskriterien wissenschaftlicher Leistungen etc.)“
- *“That we understand Diversity as a practice, not a metaphor nor as another thing on our consciousness's checklist that we don't need to revisit, recreate and live together through.”*
- *„regelmäßige Info über neue Publikationen, vielleicht auch Rezensionen“*
- *„Fände eine Orientierung an H-Soz-Kult toll! Aber mit der Ergänzung einer kommunikativen Ebene, d.h. direkterer Austausch mit anderen Forschenden“*
- *„Mit Hsozkult und AKHFG Newsletter bin ich bislang sehr gut zurechtgekommen. Ergänzend habe ich einige themenspezifische Newsletter abonniert. So muss ich keine Suchprofile selbst zusammenstellen oder umgekehrt aus einer breiten Flut von Themen, die mich nicht interessieren, aber mit Gender zu tun haben, zeitaufwändig filtern. Bitte nicht noch mehr Doppel- und Dreifachstrukturen schaffen. Ein FID müsste präzise Profileinstellungen ermöglichen, um gezielt und effizient zu filtern.“*
- *„ich fände es sinnvoll, eine Metastruktur zu bauen, die auf die verschiedenen lokalen und fachspezifischen Rezensionsorgane und Blogs dynamisch aufmerksam macht, auch international“*
- *„Eine Expertinnendatenbank, in der monatlich eine Kollegin gefeatured wird, und die per Email ins Postfach kommt.“*
- *„Konkrete Hinweise auf die Bandbreite der Bestände der feministischen Archive“*
- *„keine Ideen, nur Anmerkung bzgl. Sicherheit eines Social Networks für Geschlechterforschende in Anbetracht von Angriffen, Doxing etc. durch queer-, frauen- und menschenfeindliche Personen & Organisationen.“*
- *„Eine Seite wie H-Soz-Kult wäre gut.“*
- *„Die Vielfalt der Geschlechterforschung abzubilden“*
- *„Vernetzungstreffen, Mentoring für Neue, Gruppen bei LinkedIn“*
- *„Als Studierende/Berufsanfängerin wünsche ich mir Stellenanzeigen, Angebote zu Praktika, Kontaktmöglichkeiten und Angebote zum Austausch, evtl. Videos zu Berufsmöglichkeiten mit dem Abschluss der Gender Studies, generell evtl. mehr Transparenz“*
- *„Gute Zusammenführung und überregionale Verbreitung“*
- *„Möglichkeiten spezifischer thematischer Vernetzung“*
- *„Themenbezogene Informationen“*

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass die Community der Geschlechterforschung nach wie vor einen Bedarf an spezifischen Vernetzungs- und Informationsangeboten hat. Die artikulierten Wünsche reichen dabei von Präsenzveranstaltungen über die Adaption von aus anderen Disziplinen bekannten Plattformen wie H-Soz-Kult bis hin zu Angeboten für den interaktiven digitalen Austausch. Die Ergebnisse der Umfrage wurden deshalb auch in verschiedenen Workshopformaten (siehe Fußnote 1) ausführlich mit Community-Vertreter*innen diskutiert. In diesen Diskussionen wurde der Wunsch nach mehr Vernetzung grundsätzlich bejaht, zugleich wurde aber auch deutlich, welche Bedenken es in der Community gegenüber spezifischen Angeboten gibt. So wurde deutlich, dass zwar ein Großteil des Informationsaustauschs über E-Mail organisiert ist, zugleich berichteten Teilnehmende aber auch von E-Mail-Ordnern mit hunderten ungelesenen

Nachrichten. In Bezug auf den Vorschlag, eine interaktive Vernetzungsplattform für die Geschlechterforschung einzurichten, wurde vielfach Bedenken geäußert: Solche Plattformen scheiterten nach Ansicht einiger Teilnehmenden oft daran, dass sie nicht von genügend Personen aktiv genutzt würden. Die Frage, wie die Vernetzungsanliegen in der Community effektiv adressiert werden können, lässt sich auf der vorliegenden Grundlage nicht abschließend beantworten. Ein FID Geschlechterforschung/Gender Studies sollte diesbezüglich erste Angebote machen, die etwa dem mehrfach geäußerten Wunsch nach einer Archivfunktion für Community-Informationen nachkommen, und zugleich mit der Community im Austausch bleiben.

Fazit

Die im Frühjahr 2024 durchgeführte Bedarfserhebung zu Fachinformationen in der Geschlechterforschung liefert eine wichtige empirische Grundlage für die Entwicklung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen, die die Geschlechterforschung nachhaltig unterstützen können. Ausgangspunkt aller Entwicklungen sollte dabei ein Verständnis der Geschlechterforschung als ein vielfältiges, trans- und interdisziplinär arbeitendes Forschungsfeld sein. Insbesondere für das Vorhaben, einen Fachinformationsdienst für die Geschlechterforschung aufzubauen, ist entscheidend, dass sich etwa zwei Drittel der Befragten explizit als Geschlechterforscher*innen identifizieren, während ein weiteres Drittel Geschlecht als zentrale Analysekatgorie nutzt, ohne sich in der Geschlechterforschung zu verorten. Beide Gruppen – ebenso wie eine dritte Gruppe von Forschenden, die Geschlechter- und Diversitätsaspekte als Querschnittsthemen im Rahmen ihrer Forschung berücksichtigen – können von den Angeboten eines FID profitieren, wenn dieser sie als Zielgruppe erreicht. Aus diesem Grund muss die Ansprache differenziert erfolgen. Zudem können sich aus den vielfältigen fachlichen Bezügen der Befragten, die nach unserer Erhebung in vielfältigen geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen sowie in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften (hier mit klarem Schwerpunkt in der Soziologie) liegen, spezielle Anforderungen ergeben. Dies betrifft unter anderem das Feld des Forschungsdatenmanagements, aber auch Themen wie das wissenschaftliche Publizieren, wo es nach wie vor disziplinäre Gepflogenheiten gibt, die sich auch auf die Geschlechterforschung als inter-/transdisziplinäres Wissensfeld auswirken.

Die wesentlichen Erkenntnisse für einen Fachinformationsdienst lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Für die **Literaturrecherche** bestätigt die Bedarfserhebung, dass es der Geschlechterforschung derzeit an einem zentralen, institutionenübergreifenden Nachweissystem für einschlägige Fachliteratur fehlt. Der META-Katalog spielt bisher zwar nur eine begrenzte Rolle in der wissenschaftlichen Recherche der Geschlechterforschung, doch das vorhandene Interesse zeigt großes Potenzial für seine Weiterentwicklung. Eine gezielte Erweiterung um fehlende Themenfelder und aktuelle deutsch- und englischsprachige Publikationen wird als vielversprechend angesehen, um die Nachweissituation in der Geschlechterforschung spürbar zu verbessern. Hinsichtlich der Versorgung mit wissenschaftlicher Literatur bevorzugt die Community digitale Formate. Dies gilt es bei der Entwicklungen von Services, die die bestehenden Lücken der Literaturversorgung füllen sollen, zu berücksichtigen.

Für das **wissenschaftliche Publizieren** zeigen die Ergebnisse, dass Open Access in der Geschlechterforschung mittlerweile breit akzeptiert ist. Die Community begleitet die Entwicklung des wissenschaftlichen Publizierens aktiv und kritisch und bevorzugt bibliodiverse Open-Access-Angebote mit fairer Finanzierung. Es besteht ein großer Bedarf an bezahlbaren Publikationsmöglichkeiten und mehr Informationen zur Realisierung von Open Access. Vor allem letzteres kann ein FID adressieren, indem er zielgruppenspezifische Angebote schafft. Ein weiterer Baustein für die Erhöhung des Open-Access-Anteils in der Geschlechterforschung können zudem Zweitveröffentlichungen sein. Dazu bietet es sich an, das bestehende Angebot des Fachrepositoriums GenderOpen in das FID-Angebot zu integrieren sowie entlang von konkreten Bedarfen auszubauen. Im Rahmen der Bedarfserhebung konnte ermittelt werden, dass die Community sich eine automatisierte Zweitveröffentlichung von Zeitschriftenbeiträgen nach Embargofrist sowie die Erweiterung des Dienstleistungsangebots von GenderOpen um die Langzeitarchivierungsangeboten für Audio- und Videodateien sowie wissenschaftliche Blogs und andere experimentelle Formate wünscht.

Für den Bereich **Forschungsdatenmanagement** zeigen die Ergebnisse, dass ein Großteil der Geschlechterforschenden mit empirischen Forschungsdaten arbeitet. Der Umgang mit Forschungsdaten hat sich im Vergleich zu der Erhebung von Frisch (2019) nicht grundsätzlich verändert: Forschungsdaten werden häufig nicht adäquat archiviert und selten zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Die Bereitschaft, dies zu tun, hängt von den spezifischen Bindungen der Sekundärnutzung ab. Es bestehen weiterhin Hürden wie ethische Bedenken und fehlende Beratung, was den Bedarf an Unterstützung und Informationen verstärkt. Ein FID Geschlechterforschung/Gender Studies könnte hier eine zentrale Rolle übernehmen, indem Beratungsangebote für qualitative und quantitative Forschungsdaten geschaffen und bestehende Forschungsdateninfrastrukturen sowie die Angebote der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) in der Geschlechterforschung bekannt und sichtbar gemacht werden.

Im Bereich **Community und Vernetzung** konnte schließlich gezeigt werden, dass es in der Geschlechterforschung weiterhin einen starken Bedarf an spezifischen Vernetzungs- und Informationsangeboten gibt, zugleich jedoch sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie dieser Bedarf adressiert werden sollte. Ein FID Geschlechterforschung/Gender Studies sollte daher übergreifende Angebote für die Verbreitung von Community-Informationen schaffen und gleichzeitig im engen Austausch mit der Community bleiben, um Angebote zur Unterstützung des wissenschaftlichen Austauschs sowie der Wissenschaftskommunikation gemeinsam weiterzuentwickeln.

Unter Berücksichtigung der hier dargestellten Ergebnisse kann ein Fachinformationsdienst zielgerichtete Angebote entwickeln, die den Zugang zu relevanter Literatur erleichtern, Forschende bei der Realisierung von Open-Access-Publikationen unterstützen, ein sinnvolles Forschungsdatenmanagement ermöglichen und zeitgemäße Angebote für die Vernetzung innerhalb der Wissenschaftscommunity sowie zur Wissenschaftskommunikation bereitstellen.

Literatur

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (2021): DFG-Fachsystematik der Wissenschaftsbereiche, Fachgebiete, Fachkollegien und Fächer für die Amtsperiode 2020-2024. <https://www.dfg.de/resource/blob/331944/33422f091e941592cdc355038a865e03/fach-systematik-2024-2028-de-data.pdf> (Zugriff: 08.10.2024).
- Frisch, Katrin (2019): Bedarfsanalyse „Forschungsdateninfrastrukturen in den Gender Studies“. Zenodo. doi: [10.5281/ZENODO.13221225](https://doi.org/10.5281/ZENODO.13221225).
- Ganz, Kathrin (2021): Open Access in der Geschlechterforschung. <https://open-access.net-work/informieren/open-access-in-fachdisziplinen/geschlechterforschung> (Zugriff: 08.10.2024).
- Ganz, Kathrin (2022): Caring for Openness: Wissenschaftliche Zeitschriften in der digitalen Transformation. In: Feministische Studien 40 (1), 123–133. doi: [10.1515/fs-2022-0011](https://doi.org/10.1515/fs-2022-0011).
- Wissenschaftsrat (2023): Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Geschlechterforschung in Deutschland. doi: [10.57674/9Z3K-1Y81](https://doi.org/10.57674/9Z3K-1Y81).